

КАМОЛИДДИН БЕХЗОД ИЖОДИНИНГ ФАН ВА ТЕХНИКА РИВОЖИГА ТАЪСИРИ

доцент Илхомов Иқболжон Сиддиқович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.11243323

Аннотация: Мазкур мақолада ҳаётимизнинг барча соҳаларини фан, техника, санъат ва адабиёт билан боғлиқлиги ва унинг инсон ҳаёти билан чамбарчас эканлигини кўрамиз. Ёшларимизнинг барча тармоқларда дунёвий билимларни эгаллашлари билан мунтазам машғул бўлишлари, шу билан бирга, энг ривожланган давлатлар ёшлари қаторидан қолишмасликка ҳаракат қилаётганликлари қувонарли ҳолдир. Шарқ миниатюрачи мусаввири Камолиддин Бехзод ижодини компьютер технологиялари орқали ўрганиш ва расом асарларини мактабдан то олий таълим муассасаларида юқори даражада ўқитиш, унинг асарларини реклама сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлиши масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Тарбия, ҳаёт, Ватан, саодат, миниатюра, ренессанс, санъат, мерос, ғоя, таълим, фан, техника, меҳнат, расм.

Аннотация: В этой статье рассматриваются науки обо всех сферах нашей жизни, мы видим его связь с техникой, искусством и литературной. Его близость к человеческой жизни. Отрадно, что наша молодежь занята приобретением мирских знаний во всех областях и в то же время старается не походить на молодежь наиболее развитых стран. Изучая творчество основателя миниатюры художника Камолиддина Бехзода с помощью компьютерных технологии, используя произведения художника на высоком уровне в учебных заведениях от школьных до высших и использование его произведений в качестве рекламы подходит для этой цели.

Ключевые слова: Образование, жизнь, Родина, счастье, миниатюра, ренессанс, искусство, наследия, идея, образование, наука, техника, труд, рисунок.

Abstract: Whether we can see that all areas of our life are connected with science, technology, art and literature and it is closely related to human life. And at the same time we are in proud that our youth are trying to study all the spheres of modern sciences as the youth of developed countries.

It is the our main goal to study the founder of Oriental miniatures, artist Kamoliddin Bekhzad's works through the computer technologies from the school time up to higher educational establishments period to use the artist's works as advertisement.

Key words: Education, life, Motherland, happiness, miniature, renaissance, art, heritage, idea, education, science, technique, work, painting.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг юртимизда кенг қамровли ишлар олиб борилмоқдаки, уларнинг барчаси мустақиллигимиз шарофати туфайлидир. Шу билан бирга, таълим соҳасида ҳам янги босқичли самарали ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирги кунда юртимизда янгилашни ва *Учинчи Ренессанс* пойдевори қуйилмоқдаки, бунда фан ва техника тараққиётида интеллектуал ёшларнинг ўрни борлиги ҳар қадамда сезилиб туради. Албатта, ҳозирги кунда ёшларга берилаётган алоҳида эътибор келажакда Учинчи Ренессанс пойдеворини мустаҳкам бўлишига замин тайёрлайди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистон тараққиёти стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармонида, «Биз кенг кўламли демократик ўзгаришлар, жумладан таълим ислохотлари орқали Ўзбекистонда янги Уйғониш даври, яъни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш ўзимизга асосий мақсад қилиб белгиладик бунда барча келажакда қилинадиган устивор аниқ вазифалар белгилаб берилгандир», деб таъкидланган.¹

Ҳаётимизнинг барча жабҳаларида фан, техника, санъат, адабиёт билан боғлиқлиги ва унинг инсон ҳаёти билан чамбарчас эканлигини кўрамиз. Ёшларимиз барча тармоқларда дунёвий билимларни эгаллаш билан мунтазам машғул бўлишлари, унда фан ва техника тараққиётида интеллектуал салоҳиятли ёшлар сифатида энг ривожланган давлатлар ёшларидан қолишмасликка ҳаракат қилаётганликлари қувонарли ҳолдир. Албатта, фан ва техника ривожига санъатнинг ҳам боғлиги бор. Бунда тарихий меросимизни ўрни катта эканлиги кўриниб туради.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислам Каримов мустақилликнинг илк йилларида тарихчи олимлар билан учрашувида «Тарихий хотирасиз келажак йўқ»² деган сўзларни ғоявий концепциясида айтиб ўтган эдилар. Ўтмиш тарихимизни ҳаққоний ёритишда халқимизнинг яратувчанлик фаолиятига боғлиқ бўлган меросимиз, ёшларда фан, техника, санъатни тараққиёт асосларига боғлиқлиги ҳолида етказиб бериш доим долзарб масалалардан бири бўлиб келганлиги сир эмас.

Ўтган асрнинг бошида яшаб ижод этган улуғ адиб Абдулла Авлоний «Тарбия биз учун ё ҳаёт-ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир»³ деган сўзлари қанчалик ҳаётимизга яқин эканлиги кўриниб турибди. Темурийлар даврида илм, фан, санъат соҳалари ривож топган бўлсада, унда фан ва санъат оламида жаҳонга машҳур бўлган буюк алломалар Мирзо Улуғбек, Али Қушчи, Ибн Арабшоҳ, Шарофиддин Али Яздий, Хондамир, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий, Камолиддин Беҳзод, Маҳмуд Музаҳҳиблар қолдирган бой илмий меросни ўрганиш орқали ҳозирги замон фан

ва техника тараққийетининг юксак чўққисидан ўрин эгаллаганлигини кўриб турибмиз.

XIV-XV асрларда Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эронда, айниқса XV асрнинг иккинчи ярмида Ҳиротда, XVI асрда эса Бухоро ва Табризда нақшли мўъжаз расмлар билан безатилган кўлэзма китоблар кўплаб яратилган. Унга Ўрта асрлар миниатюра санъатига улкан ҳисса қўшган буюк аждодимиз Камолиддин Бехзод асарларини мисол қилиб олсак бўлади. Мусаввир ҳаётдаги воқеа ва ҳодисаларни қоғозга муҳраб туширишга ҳаракат қилганлигини кўраимиз. Мусаввир Камолиддин Бехзод буюк тарихчи Шарофиддин Али Яздийнинг «Зафарнома»сига, шоир Саъдийнинг «Бўстон», «Гулистон», шоир Абдулло Хотифийнинг «Темурнома», Алишер Навоийнинг «Хамса» каби асарларини нафис, гўзал ва бетакрор миниатюра асарлари билан беаган. Ҳозирги ривожланаётган давримизда тасвирий санъат ва дизайнга катта эътибор берилётганлиги сир эмас. Японияда боғча ёшидаги болаларга ва ўрта мактабда таълим олаётган ўқувчиларни кўпроқ расм чизиш учун имкон берилар экан. Сабаби, расм чизиш болани онгида фикрлаш доирасини кенгайтишига ёрдам кўрсатар экан, шунинг учун бўлса керак улар фан ва техника тараққийетида дунёда машхур. Бунга АҚШ, Буюк Британия, Германия, Корея, Россия, Франция, Хитой ва Япония каби давлатларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Хитой ва бошқа ривожланган давлатлар иқтисодиётининг маълум фоиз даромади дизайн соҳасига тўғри келади. Шу сабабдан Хитой ишлаб чиқариш техникаларининг замонавий кўринишларини яратиб, дунёда етакчилик қилиб келмоқда.

Ўрта аср мусаввирлари чизган миниатюра асарларини замонавий компьютер технологиялари орқали ўрганиш, бунда мусаввирлар ўз даврида қандай бўёқ ва ранглардан фойдаланиб расм ишлаганлигини ўрганишимизга ёрдам беради.

Ёшларимизни келажакда маънавий баркамол инсонлар бўлиб етишишида, аждодлардан мерос бўлиб қолган бир қатор санъат асарларини ўқув бинолари, турли хоналарни безашда, узлуксиз таълим йўналишида ва олий ўқув юртларида ўқиётган ёшларимизни санъатга бўлган қизиқишларини оширишда ёрдам беради. Замонавий фан ва техника асосида ёшларни интеллектуал салоҳиятини янада оширишда рассом Камолиддин Бехзод ижоди ҳақида ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш учун бадиий фильмлар ва ёш болалар ва ёшларни санъатга бўлган қизиқишини ошириш мақсадида ҳужжатли фильмлар ва мультфильмлар тайёрлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса ўрнида фан ва техника тараққийетида ёшларимиз замонавий технологияларни юқори даражада эгаллаб боришлари ва аждодлар меросини чуқур ўрганишида ёшларимизнинг тинимсиз ҳаракати, дунё билим саҳнасида янгиликлар яратиш маҳоратига эга бўлишлари ва олдиларига қўйилган марралар

орқали ўзларининг яратувчанлигини кўрсата олишлари керак бўлади. Шарқ миниатюрочи мусаввири Камолiddин Беҳзод ижодини замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда чуқур билишлари, мусаввир асарларни мактабдан то олий таълим муассасаларида чуқур ўқитиш, ўқув биноларнинг ташқи ва ички хоналарида унинг асарларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. // - Тошкент.: «O‘zbekiston», 2022. Б-223.
2. Мирзиёев Ш.М. «Таълим соҳасидаги ислохатларни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори. www.president.uz
3. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.// -Т.: Шарқ, 1998, -Б.29.
4. Джураев Р., Турғунов С., Назирова Г. Педагогика.// -Т.: Шарқ, 2013. –Б.3.
5. Сулаймонова Ф. Алишер Навоий асарларига ишланган миниатюралар. - Тошкент.: «Шарқ» нашриёт-манбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2001. – Б.9.
6. Якубовский А.Ю. Черты общественной и культурной жизни эпохи. Алишер Навои.- Всб. Алишер Навои. -М., -Л., 1946, - С. 29-30.
7. Усмонов О. Маънавият юлдузлари. (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар) Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. // – Тошкент.: 1999. –Б.230.
8. Мадраимов А. Норматов Н. Шарқ миниатюра мактаблари. Нафосат олами. Гофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти.// -Тошкент.: 1989. – Б.6.
9. Шоёкубов Ш. Ўзбекистоннинг бугунги миниатюра ранг тасвири. Мусаввир. «Шарқ» нашриёт-матбаа концернинг Бош таҳририяти. //–Тошкент.: 1994. –Б.5.
10. Болинская В. Ўрта Осиёда миниатюра санъати. «Звезда Востока» ойномаси. 1958 йил. 7- сони. –Б.153.